

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Davlatova Umida,
magistrant

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
davlatovaumida@gmail.com

RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek xalq dostonlari “Malikai ayyor”, “Rustamxon” da qo‘llanilgan kishi nomlari tahlil qilindi, mazmuni, ma’naviy tomonlari ko‘rib chiqildi, antroponimlardagi indikatorlar o‘rganildi. Statistik jihatdan ismlar tarkibida qo‘llanilgan indikatorlar sanab chiqildi. Badiiy nomlar, tarixiy nomlar alohida izohlandi. Nomlar ma’naviy guruhlari ajratildi. Ma’limki, antroponimika (ismshunoslik) – nomshunoslikning kishi atoqli otlari (antroponimlar)ning paydo bo‘lishi, taraqqiyoti, ism qo‘yishdagi motivlar, ularning vazifaviy xususiyatlarini o‘rganuvchi bo‘lim hisoblanadi. Antroponimiya esa nomshunoslikning (antrodam, kishi, shaxs; onoma-ism, nom, ya’ni kishining oti) biror tilda mavjud bo‘lgan kishi atoqli otlari majmuidir.

Kalit so‘zlar: antroponim, antroponomika, ismshunoslik nomshunoslik, indikator, onomastika, sujet, doston, epos, leksema.

Davlatova Umida,
Master’s student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov
davlatovaumida@gmail.com

ANALYSIS OF ANTHROPONYMS IN THE EPIC OF “RUSTAMKHAN”

ABSTRACT

This article analyzes the personal names used in the Uzbek folk epics “*Malikai Ayyor*” and “*Rustamkhan*”, examines their content, semantic aspects, and investigates the indicators within these anthroponyms. The indicators used in the composition of names are enumerated from a statistical perspective. Artistic names and historical names are explained separately. Semantic groups of names are identified. As is known, anthroponymics (the study of personal names) is the branch of onomastics that studies the emergence and development of personal proper names (anthroponyms), the motives behind name-giving, and their functional features. Anthroponymy, in turn, is the totality of personal proper names existing in a given language

(from *anthropos* — human, person, individual; *onoma* — name, designation, i.e., a person's name) and constitutes a domain of onomastics.

Keywords: anthroponym, anthroponymics, study of personal names, onomastics, indicator, plot, epic poem, epos, lexeme.

Давлатова Умида,

магистрант

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

davlatovaumida@gmail.com

АНАЛИЗ АНТРОПОНИМОВ В ДАСТАНЕ РУСТАМХАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы имена людей, использованные в узбекских народных дастанах “Malikai ayvor”, “Rustamxon”, рассмотрены их содержание, смысловые аспекты, изучены индикаторы в антропонимах. В статистическом аспекте были перечислены индикаторы, используемые в составе имен. Художественные названия и исторические названия были объяснены отдельно. Выделены семантические группы имен. Известно, что антропонимика (именоведение) – это раздел номенклатуры, изучающий возникновение, развитие имен собственных (антропонимов), мотивы именования, их функциональные особенности. Антропонимия - это совокупность имен собственных человека, существующих в каком-либо языке (антро - человек, человек, личность; онома - имя, имя, то есть имя человека).

Ключевые слова: антропоним, антропономика, именоведение, номинация, индикатор, ономастика, сюжет, дастан, эпос, лексема.

Antroponimlar genezisiga ko'ra tilning eng qadimiy, yashovchan hamda turg'un qatlamlaridan biridir. Ismlar o'tmishda ko'p asrlar davomida ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bizga tarixiy-lisoniy boylik sifatida etib kelgan ulkan madaniy va ma'naviy qimmatga molik bo'lgan lug'aviy qatlamdir. Bolaga ism tanlash va unga nom qo'yish tamoyillarida o'zbek xalqi o'tmishining tarixi, orzu va intilishlari, ijtimoiy va diniy-falsafiy qarashlari, urf-odatlarini, e'tiqodi hamda ishonchi o'z ifodasini topgan. Mana shu ma'noda ismlar tilning boshqa bir qator lug'aviy qatlamlari kabi o'zbek xalqi ma'naviy qadriyatining tarkibiy qismidir [1. 3-b]. Antroponim – asli grekcha so'z bo'lib, antro – odam+onom, ya'ni kishilarga berilgan atoqli otlardir. O'zbek tilida bu termin o'rnida ism, kishi ismi, odam otlarni kishi nomlari kabi terminlar qo'llaniladi [2.37-6].

Keyingi davrlarda antroponimlarning antropotsentrik tadqiqiga bag'ishlangan tadqiqotlar ham yaratildiki, bu nomshunoslikning lingvokognitiv jihatdan o'rganishga qiziqishning oshganligini ko'rsatadi. Fikrimizning asosi sifatida D.Xudoyberganova, N.Ahmadjonov [3.726.], D.Yo'ldoshev kabi olimlarning ishlarini keltirishimiz mumkin. Onomastik tadqiqotlarni amalga oshirishda antroponimlar quyidagi guruhlar asosida o'rganiladi:

1. Hayvonlar, qushlar va boshqa jonzotlar nomiga asoslangan ismlar: Sherbek, Qumri;
2. O'simliklar, daraxtlar hamda ulardan olinadigan mahsulot va mevalar nomi: Rayhon, Sumbul, Nulufar, Ra'no;

3. Tabiiy joylar va o'rinlar, suv obyektlari hamda suv bilan bog'liq leksemalarga asoslangan kishi ismlari: Madina, Chaman, To'lqin va boshqalar.

4. Samo va samo jismlari nomi bilan bog'liq leksemalar: Oybarchin, Yulduz, Mohinur, Oftoboyim kabi;

5. Fasllar, oylar, kunlar nomi va aynan fasl, oy yoki kun doirasidagi ma'lum bir paytni anglatuvchi leksemalar, fasllardagi holatni anglatuvchi so'zlarga asoslangan antroponimlar: Bahora, Navro'z, Chorshanbi, Hayitgul, Bozor kabi;

6. Tabiiy hodisalar, nur va olov tushunchalari nomi: Oloviddin, Yorqinoy, Nurbek, Munavvar, Uchqun va b;

7. Kasbi-kor, mavqe, mansab, unvon, ish qurollari nomlari: Dehqon, Sayyod, Amir, Askar, Qilich, Bolta kabi;

8. Qabila va elat nomlari: Barlos, Qozoqboy, O'zbekoyim, O'zbek, Qirg'izboy, Oybek, Oybeqa, Oybika, Mitamboyl.

9. Ba'zi tabiiy yoki ijtimoiy hodisalar, holatlar bilan bog'liq nomlar: Ofat, Ozodbek, O'tbosar.

10. Rasm-rusm, urf-odat, turli tushunchalar, tilaklar, ijobiy xislatlar bilan bog'liq leksemalar: Poyon, Sunnat, Qizlarbas Bayram, Tursin, Davlat kabi;

11. Qarindoshlik, qondoshlik ma'nolarini anglatuvchi leksemalar: Otajon, Otabek, Og'abek, O'g'iloy, Boboqul v.b;

12. Sonlar va miqdoriy ma'noli leksemalar: Oltmishboy Oltiboy, To'qsonboy;

13. Jismoniy belgilarni, rang-tusni, ko'rinishni ifoda etuvchi leksemalar: Xolida, Norxol, Nortoji, Qorasoch, Nafisa, Ortiq, Go'zal, Latofat;

14. Turli mustahkam tabiiy ma'danlar, matolar, kiyim-kechak, taqinchoqlar, qimmatbaho toshlarni anglatuvchi leksemalar: Toshpo'lat, Po'lat, Temurbek, Gavhar, Kumush, Feruza, Javohir;

15. Ollohning nomlari, diniy tushunchalar va tasavvurlar, payg'ambarlar nomlari bilan bog'liq leksemalar: Xudoyberdi, Egamberdi, Xudoyqul, Mehroj, Ibodat, Malak va h.k.z.

“Malika ayyor” dostonida uchraydigan antroponimik nomlar – G'o'ro'g'li, Hasanxon, Avazxon, Soqijon, Zikriyo, Yahyo, Ahmad, Malika, Orzigul, Mashriqo, Intizor, Xiromon, Shohimardon, Gajdim, Majdim, Asad, Shodmon, Maqotil, Hasan, Ali, Yusuf, Qobil, Dovud, Yunus, Misqol, Yaproq dev, Qizil dev, Baymoq dev, Shovrubshoh, Qosim, Gulshan, Gulqiz, Iskandar, Rustam, Gulzamon, Shozargar, Shoqalandar

1. Tarixiy shaxslar nomlari: Dostonlar onomastikasida kishi nomlari (antroponimlar) alohida guruhni tashkil etadi. Ular o'ziga xos xususiyatlarga ega. Dostonlardagi antroponimlar ham odatdagi nomlar kabi biror shaxsni boshqasidan farqlab, ajratib ko'rsatish vazifasini bajaradi. Ammo ular o'zida voqealar silsilasi bilan turli tarixiy-etnografik, tarixiy-lingvistik va stilistik ma'nolarni mujassamlashtirgan. Nomlarda doston syujeti bilan bog'liq davr, xalqlarning urf-odatlarini, yashash tarzi, eski til unsurlarining ham ifodalanishini anglash qiyin emas. Ayrim hollarda doston qahramonlarini mukammalroq ta'riflash maqsadida tarixiy shaxslar nomlari, taxallus va laqablari keltiriladiki, ular hudud bilan bog'liq voqealarni anglatishda muhim rol o'ynaydi. Dostonlarda bosh qahramonlar nomlari bilan birga, epizodik qahramonlar, personajlar ismlari ham ko'pchilikni tashkil etadi. Shuningdek, obrazni yanada bo'rttirish yoki aksincha, kamsitish maqsadida nomlar bilan birga qo'shib aytiladigan epitetlar, laqablar, taxalluslar ham o'ziga xos tarixiy fakt sifatida ahamiyatlidir. Dostonlar antroponimlari

tizimida tarixiy shaxslar sifatida talqin qilinishi mumkin bo'lgan davlat boshqaruvidagi shaxslar (podshohlar), olimlar, din peshvolarining ismlari ham mavjud. Quyida ana shunday nomlardan ayrimlari haqida to'xtalamiz. (Hazrat Ali) bu nomni xalq dostonlarining barchasida qo'llangan eng faol nom deb aytish mumkin. "Malika ayyor" dostonidan parcha keltiramiz:

*"Maydonga irgıtay aspi qushini ,
Qamsab kesay dushmanlarning boshini,
Solayinmi Alining savashini ,
Maqotil kòr Avazxonning ishini ."*..

Islom olamining eng mashhur shaxsiyatlaridan biri bo'lgan Hazrati Alining to'liq ismi Ali ibn Abu Tolib. Islomda "choryorlar" deb ataluvchi to'rt xalifadan to'rtinchisi. Quraysh qabilasining hoshimiylar xonadonidan, Muhammad (s.a.v)ning amakivachchasi va kuyovi (Fotimaning eri). Xalifa Usmon o'ldirilgandan keyin, Ali 656-yilda Madinada xalifalik hokimiyatini egallagan. Ali Ko'fada o'ldirilgan. U shu shaharga dafn qilingan. Alining tarafdorlari keyinchalik islomdagi ikki oqimdan biri bo'lgan shialik oqimini tashkil etganlar. ("shia" – arabcha guruh, partiya ma'nolarini beradi, bu o'rinda Ali tarafdorlari mazmunida). Ali keyinchalik shia imomlarining birinchisi va shia imomlari shajarasini boshlab beruvchi hisoblanadi. Shu munosabat bilan shialar sunniylarning xalifalaridan hech birini e'tirof etmaydilar. Alini ilohiylashtirishga bag'ishlab ko'plab kitoblar yozilgan. Shialar o'rtasida uning qahramonliklari va sarguzashtlarini tasvirlovchi juda ko'plab afsona va rivoyatlar to'qilgan. Bu afsona va rivoyatlar sunniylar o'rtasida ham keng yoyilgan. Uni sarkarda va qahramon shaxs deb bilishadi. O'rta Osiyoda, xususan, O'zbekistonda ko'p qadamjolar uning nomi bilan bog'lanib, muqaddaslashtirilgan. Xalq og'zaki ijodi namunalarida mazkur nomning faol qo'llanishining boisi ham shundandir. Alining qahramonliklari to'g'risidagi rivoyatlar yetarlicha tarixiy asosga ega emas. Uning nomi bilan bog'liq qadamjolar ham ramziy ziyoratgohlardir, chunki u O'rta Osiyo va Eronda bo'lmagan. Ali so'zining ma'nosi arabcha "yuksak, buyuk, yuksakda turuvchi" demakdir.

Iskandar. Ushbu nom "Go'ro'g'li" turkumiga kiruvchi "Malika ayyor" dostonida uchraydi: "...Qarasa , Yusuf tal'atli , Iskandar savlatli , Rustam jasadli, ajab suratli yigit qozonning boshida xayoli qochib , hech qayoqqa qaramay , yonboshlab yotibdi. .." Iskandarsho sharqda Iskandar Zulqarnayn deb tanilgan Aleksandr Makedonskiydir (356-323). U buyuk sarkarda, Bolqon yarim orolidagi kuchli quldorlik monarxiyasi – Makedoniyaning podshosi. Otasi Filipp II butun Yunonistonni Makedoniyaga bo'ysundirib, kuchli davlatni vujudga keltirgan.

Iskandar mashhur Aristotel (Arastu) dan ilm-fan o'rganadi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining "Boburnoma" asarida uning nomini tilga olib: "Samarqandni Iskandar bino qilg'ondur", – deb keltiradi. Uning zabt etgan yerlari Dunaydan Hind daryosigacha cho'zilgan bo'lib, qadimgi dunyodagi eng katta davlat edi. Mana shunday tarixiy vaziyatning izlari sifatida yunon olimlarining arabchaga tarjima qilingan ishlari paydo bo'ldi. Shu jarayonda Platon – Aflotunga aylandi. Arab tili grammatikasi qoidalariga moslashgan holda Aleksandr – Iskandar shaklida yozila boshlandi. Ma'lumki, arab tilidagi "al" artikli qaysi so'zga qo'shilsa shu obyektning mashhur ekanligini yoki yagonaligini ifoda etadi. Arablar bu nomni Al-Iksandar tarzida o'qiganlar. Aleksandr ismidagi birinchi qism "al" artikli sifatida tushirib qoldirilgan. Keyinchalik so'z tarkibida metateza (k//s) hodisasi sodir bo'lgan. Keyingi bo'g'indagi uchta undoshning qator kelishi talaffuzda qiyinchilik tug'dirgan, natijada, d va r undoshlari orasida a unlisi orttirilgan, ana shu tarzda Iksandr // Iskandarga aylangan. Xalq orasidagi "zulqarnayn"

(ikki shoxli) sifati uning harbiy bosh kiyimi (shoxli dubulg'asi)ga qarab qo'yilgan. Shoxli Iskandar obrazi shunday paydo bo'lgan va xalq og'zaki ijodiga singib ketgan. 2. Badiiy qahramonlar nomlari dostonlarda qo'llangan badiiy obrazlarning nomlari, xususan, bosh qahramonlar nomlari xalq orasida juda keng tarqalgan. Shu sababdan ham ularning ko'pchiligi tarixiy shaxslar kabi tilga olinadi. Ular sevib ardoqlanadi, ko'pchilik kishilar ularning ismlarini o'z farzandlariga qo'yishadi. Dostonlarning bir-biri bilan bog'lanib ketgan turkumlarining vujudga kelishi ham aslida xalq sevgisi va orzulari bilan bog'liqdir. "Go'ro'g'li" turkumi bunga yaqqol misoldir. Ular mazmunan va shaklan ichki bog'lanishga ega. Bu dostonlar o'zbek, tojik, qozoq, tatarlarda "Go'ro'g'li"; turkman, ozarbayjon, arman, gruzin, turk va boshqa xalqlarda "Ko'ro'g'li" nomi bilan shuhrat qozongan. Shubhasiz, har bir davr syujet yo'nalishiga, qahramonlar tasviriga o'z ta'sirini o'tkazgan. Ammo ularning nomlari deyarlik o'zgarishsiz qolgan. Jumladan, Go'ro'g'li, Avaz, Ravshan, Shahriyor, Bozirgon, Rustam va boshqa nomlar turkum dostonlarning ko'pchiligida uchraydi. Ularning ayrimlari haqida kengroq to'xtalamiz.

Go'ro'g'li. Ushbu nom o'zbek xalq eposlari orasida eng katta turkumni tashkil etgan qahramonlik va romantik dostonlardagi bosh qahramonning ismidir. Ushbu nomining kelib chiqishi haqida turli fikrlar aytiladi. "Go'ro'g'lining tug'ilishi va bolaligi" dostonida shunday tasvirlanadi. Go'ro'g'lining bobosi To'liboy sinchi bo'lgan. U Mori yurtining begi, Qovishtixonning o'g'li bo'lib, yoshligida yovmit podshosi Odilxonga asir tushadi. To'liboy sinchi xizmatlaridan ko'ngli to'lgan Odilxon qizi Bibi Oyshani unga nikohlab beradi. Bulardan bo'lg'usi qahramonning otasi Ravshan tug'iladi. Ravshan Taka-Yovmit yurtining doimiy dushmani Shohdorxonaga asir tushadi. U yerda Taka-turkman begi Jig'alixonning farzandlari Gajdumbek va Bibi Hilollar ham asirlikda edilar. Zangar yurtida Ravshanbek va Bibi Hilollar turmush quradilar. Ravshanning ota kasbi sinchiligi ma'lum bo'lgach, Shohdorxon unga saroydagi otlarini ko'rsatadi. Ravshan bularning ichida tulpor yo'qligini aytib, xolvachining otini maqtaydi. Achchiqlangan xon Ravshanning ko'zlarini o'yib oladi. U xolvachining otini tilab olib, Gajdumbek va Bibi Hilollar bilan Yovmitga qochadi. Yo'lda xomilador Bibi Hilolga o'q tegadi va vafot etadi. Go'rda o'lik onadan bo'lajak qahramon tug'iladi. Go'rda tug'ilganligi sabab unga Go'ro'g'li deb ism qo'yadilar. Boshqa bir versiyaga ko'ra, uning otasi Ravshan ko'r bo'lgani sababidan uning ismi Ko'ro'g'li deb talqin qilinadi. Bu holat, asosan, turk va ozarbayjon versiyalarga taalluqli. Ayrim tadqiqotchilar bu ikki qarash ham ishonchli emas, ular keyinchalik o'ylab topilgan deb hisoblaydilar. Jumladan, sharqshunos A.Gafurov ismning etimologiyasini turkiy tillardagi "korkili" (ko'rkli, chiroyli, yoqimtoy) so'zi bilan bog'laydi.

Avaz. "Go'ro'g'li" turkumidagi dostonlarda juda keng tarqalgan qahramon ismi. U dostonlarda Avaz, Botir Avaz, Avazxon, Bol Avaz kabi nomlar bilan ardoqlanadi. Avaz xalqning idealiga juda yaqin qahramon bo'lgani uchun ham bu ismni ko'pchilik o'z farzandlariga qo'yishgan. Avaz nomi ko'pchilik Sharq xalqlari orasida ham keng tarqalgan. Jumladan, turkmanlar uni Övəz, ozarbayjonlar Əwəz deb talaffuz qiladilar. Bu ism armanlar orasida ham uchraydi. Mashhur rassom Ayvazovskiyning familiyasi dastlab Ayvazyan (Ayvazning o'g'li ma'nosida) bo'lgan.

Avaz so'zining ma'nosi haqida ko'pchilik ma'lum fikrga kelgan. Bu so'z arab tilidagi avad/z shaklining forsiy talaffuzi natijasida avazga aylangan. Ma'nosi, "aynan almashish" (rus. zamena) demakdir. Mavjud udumga ko'ra, bundan oldingi farzand vafot etgan bo'lsa, keyingi tug'ilgan o'g'ilni Avaz deb ataganlar. Go'yo, biz oldingi farzandimizni yo'qotdik, Olloh uning evaziga (o'miga) ushbu farzandni berdi deyishgan, shuning bilan farzandini har-xil ins-

jinslardan asramoqchi bo'lishgan. Bu nom mazmun va mohiyatiga ko'ra O'rin, O'rinboy kabi ismlarga mos keladi.

Antroponimik indikatorlar. O'zbek tilshunosligida Z.Do'simov toponimik indikatorlar haqida ilk bor alohida maqola e'lon qildi. Ammo antroponim ikindikatorlar haqida haligacha biror boshqa tadqiqotni uchratmadik. Indikatorlar antroponimlarni tilning lug'at tarkibidagi o'ziga xos alohida bir tizimga birlashtiruvchi vositadir. Ular kishi ismlari tarkibida kelib, uni biror jihatdan xarakterlab, konnotativ ma'no ifodalaydi. Har bir indikatorni qabul qilgan toponim shu indikator uchun mikrotekst vazifasini bajaradi.

Antroponimlarga qo'shilish xususiyatiga ko'ra indikatorlar quyidagilarga bo'linadi:

- 1) erkaklar ismiga xos: jon, xon, bek, sher, arslon.
- 2) ayollar ismiga xos: oy, oyim, beka, gul, pari.
- 3) erkak va ayol ismiga qo'shilishiga ko'ra betaraf bo'lgan indikatorlar: jon, xon.
- 3) nomlar tarkibida qo'llanuvchi indikatorlar

Onomastik indikatorlar nom tarkibida ishtirok qilib, nomning xarakteri, mazkur ob'ektning boshqa xususiyatlari to'g'risidagi axborotlarni o'zida saqlagan bo'ladi. Ma'lumki, Z.Do'simov indikator (aniqrog'i, toponimik indikator) atamasini o'zbek onomastikasiga ilk marotaba olib kirgan edi. U joy nomlari tarkibida qatnashib, ular ifodalagan ob'ektning turini, xarakterini bildiruvchi lug'aviy birliklarni indikatorlar deb izohlagan. Indikatorlar o'zi ifodalayotgan ob'ekt haqida axborot berish xususiyatiga ega. Bizningcha, nomlar tarkibida keladigan bunday birliklar atoqli otlarnig barcha turlari (toponim, antroponim, gidronim kabi) ga xosdir. Shuning uchun ularni onomastik indikatorlar deb nomlash va ma'lum bir tizim asosida o'rganish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Quyida shular haqida to'xtalamiz. Antroponimlar tarkibida qo'llanuvchi onomastik indikatorlar -xon indikator. Ushbu indikator "Rustamxon" dostonida Sultonxon, Rustamxon, va boshqa nomlar tarkibida qo'llanilgan. -xon onomastik birligi aslida turkiy va mo'g'ul hukmdorlarining unvoni bo'lgan. VI asrlarda qaan O'rta Osiyoda katta hududning hukmdorini anglatgan. Keyinchalik, turkiy xalqlarning islomni qabul qilishi munosabati bilan arabcha talaffuz shaklida xaqa deb atalgan. X asrlardan Qoraxoniylar va Somoniylar davrida ushbu sulola vakillari nomiga -xon elementi qo'shib ishlatilgan: Qoraxon, Bug'roxon, Arslonxon kabi. Mo'g'ullar istilosi davrida o'zbek urug'larining yo'l boshchilari "xon" unvonini olganlar. Keyinchalik bu odat o'zbeklardan Eron, Afg'oniston va Hindistonga tarqalgan. Davr o'tishi bilan eroniy mansabdorlar va kichik amaldorlar ham xon deb yuritilgan. Asta-sekin O'rta Osiyoda xonlarning xotinlari ismiga ham bu so'z qo'shib ishlatila boshlagan. Hozirda ayrim erkak va ayol ismlari tarkibida ham ushbu indikatorni uchratish mumkin. Dostonlar onomastikasida La'lixon, Muloyimxon kabi ayol ismlarida, shuningdek, Alixon, Avaxxon kabi erkak ismlariga ham qo'shib kelgan. Dostonlarda ayrim ismlar tarkibida so'zning datlabki xon ma'nosi ham ifodalangan holatlar uchraydi: To'xtamishxon, Ziyodxon, Kunxon kabi. "Rustamxon" dostonida Sultonxon ismi tarkibida xon indikator 81 o'rinda qo'llanilgan "Oqtosh viloyatida Sultonxon degan o'tdi" bo'lsa, Rustamxon tarkibida esa 27 o'inda qo'llanilgan.

"O'g'il tug'sang otin qo'ygin Rustamxon

Qiz tug'sang gul yuzli, o'zing bilasan"

-jon indikator. Bu indikator ham ayol va erkak ismlari tarkibida keladi. Aynan biz tahlil qilayotgan "Rustamxon" dostonida jon indikator Rustam nomi tarkibida 6 marta qo'llanilgan. "Bedov minsang sa'grisini silatib,

Arpa berib oltoy boqsang to'latib ,
Dushmandan o'chingni olsang yi'glatib
Avval g'ayratingni aytgin , Rustamjon"!

Ma'lumki, O'rta Osiyo xalqlarida hurmat, erkalash ma'nosida bek, boy kabi unvon bildiruvchi so'zlarni ismga qo'shib murojaat qilish odat tusiga kirgan. Jon elementi ham eng ko'p tarqalgan hurmat bildiruvchi affiksoiddir. U qadimda bolaga ism qo'yish udumi bilan bog'liq holda vujudga kelgan. Kishilarning tasavvurida bolaga ism qo'yish chog'ida uning nomi joni bilan qo'shiladi degan tushuncha mavjud bo'lgan. Ya'ni ism va jon birligi yuzaga keladi. Shuning uchun ham bolaga Muhammadjon yoki Alijon deb ism qo'yilganda payg'ambarimizning yoki uning kuyovi Alining joni bilan chaqaloqning joni birlashadi, bu uni turli ofatlardan saqlaydi deb qaraganlar. Davr o'tishi bilan bu tasavvurlar esdan chiqqach, -jon elementi har bir ismga qo'shish mumkin bo'lgan qo'shimchaga aylangan. -bek indikatori. Yaqin va O'rta Sharq xalqlarida juda keng tarqalgan onomastik indikator bo'lib, dastlab unvon ma'nosini anglatgan. O'rta Osiyo xonliklarida bek shahar yoki viloyati boshlig'i bo'lgan. U o'zi boshqargan hududda cheklanmagan huquqqa ega bo'lib, faqat amirga bo'ysungan. Bek so'zining keyingi taraqqiyoti asosida boshqa turkiy tillarda, jumladan, qoraqalpoq, qozoq tillarida biy termini vujudga kelgan. Ushbu tillarda atama ijtimoiy-siyosiy ma'no ifodalagan va urug' oqsoqoli ma'nosini anglatuvchi mansab nomi sifatida qo'llanilgan. Bu so'z, ya'ni, bek, bey, b'y shakllari keyinchalik ko'plab atamalarning yasalishiga asos bo'lgan. Ushbu so'zning kelib chiqishi haqida turli xil qarashlar mavjud. Eron tillari bo'yicha mutaxassislar so'zni so'g'dcha bag "janob" bilan aloqador deb hisoblaydilar. Ularning ta'kidlashicha, bu birlik qadimgi Eron tilidagi baga (rus. bog) "xudo" bilan aloqadordir. Boshqa bir qator tadqiqotchilar turkiy tillarda tarqalgan turkcha bey "janob", qirg'iz. biy "sud'ya" so'zlari va o'zbek tilidagi boy "knyazb" atamalari bir manbadan tarqalgan bo'lsa kerak deb taxmin qiladilar. Dastlab, bek yoki bey so'zi amaldorlarning ismiga qo'shib aytilgan va uning yuqori lavozimini ko'rsatishga xizmat qilgan. Davr o'tishi bilan bu komponent ism egasiga bo'lgan yuqori hurmatni bildiruvchi ko'rsatkichga aylangan. Asta-sekin bu so'z kishi ismlarini hosil qiluvchi elementga aylangan.

Xalq dostonlari leksikasida bu komponent bilan yasalgan nomlar anchagina. Jumladan, dostonlarda o'nlab erkak kishilarning ismlari tarkibida ishtirok etgan. Xususan, "Rustamxon" dostonida Rustamxon ismi tarkibida 18 o'rinda o'z aksini topgan.

"Yaqinlab bek Rustamxon shunday qaras,

To'g'ning toshi zing'illashib o'tadi.

Ajdahar damiga toshlar ketadi.

Haybat bilan ketayotir ajdahar ,

Yaqinladi Rustambekday z'orabor;"

Misol qilib, Ahmadbek, Alibek, Ashurbek, Go'ro'g'libek (Bek Go'ro'g'li), Bolibek, Bobobek, Vafobek, Ganjumbek, Balliboy, Yortiboy, Yo'limboy, Oylabiy, Ermonbiy, Sharmonbiy, Tolliboy, Tulumbiy, O'tagan biy, Qo'ng'irboy, Yusufbek, Jig'olibek, Mirzobek, Nazirbek, Og'abeg, Sarsangbek va boshqalarni keltirish mumkin. -oy//oyim. Bu indikator ayollar ismi tarkibida ancha faol ishlatiladi. Ammo ba'zan erkak kishi ismi sifatida ham qo'llanadi (Oybek), lekin erkak ismlari tarkibida bu komponent "baxt, omad" ma'nosini, ayollar ismida "go'zal, xushro'y" ma'nosini anglatadi: Boloyim, Oysulton, Oypora, Oygul, Oysanam, Oyjamol, Sanamoy va boshqalar."Rustamxon " dostonida oy va oyim indikatorlari faqat

Oftoboyim ismi tarkibida oy va oyim shaklida qòllanilgan. Oftoboyim shakli bir òrinda , Oftoboy shakli esa , 58 marotaba qatnashgan.

“Savshali kun botir tortar sari yoy,
Çamli kunda kòp tortganman oh-u voy ,
Shu vaqtida sizday bekni yetkizdi ,
Bul jonima sabab qildi bir xudoy,
Otimni sòrasang mening , Oftoboy”.

-gul indikator. Bu indikator forsiy tillarga mansub so‘z bo‘lib, dostonlarda uchraydigan ayol ismlari tarkibida eng faol birliklardan hisoblanadi. Gulixiromon, Gulsho, Gulandom, Gulanor, Gulasal, Guljamila, Guldona, Guljamol, Gulnihol, Guloyim, Guloy, Gulqiz, Gulrux, Gulchehra, Gulshirin, Gulnoz va boshqalarda nomning oldida ishlatilsa; Dastagul, Donogul, Lolagul, Olmagul, Mehri gul, Sarvigul, Oygul kabilarda ism oxirida keladi. "Rustamxon " dostonida gul indikator Momagul maston tarkibida 2 ò‘rinda qò‘llanilgan. “Uch yuz oltmish mastonning boshliğini Momagul maston der edi”.

Iqtiboslar/Сноски/Reference

1. Olloyorov Quvondiq madiyorovich xorazm dostonlari onomastikasi (“Go‘ro‘g‘li” va “Oshiqnoma” turkum dostonlari asosida) Urganch – 2018.
2. Ravshanov Davronbek tangriqul o‘g‘li shafolat rahmatullo termiziy she‘riyati onomastikasi. Termiz-2023.
3. Rahmatullayeva Sh, Muminova N Temuriylar antroponimlarining leksik xususiyatlari. Namdu axborotnomasi. 2019. 9-son 3-b
4. B.Yo‘ldoshev “Uzbek tili onomastikasi masalalari ”tanlaima fanndan uslubiy qo‘llanma. Samarqand – 2011 37-b
5. Xudoyberganova D.S. O‘zbek tilidagi badiiy matnlarning antropotsentrik talqini. Filol.fan.dok.diss.avtoref. – Toshkent, 2015. 72 b.
6. Ahmadjonov N. Badiiy uslubda qo‘llanilgan pretsedent nomlarning lingvopoetik tadqiqi: Filol.fan.bo‘yicha fals.dok. diss.avtoref. – Qarshi, 2021.
7. Yuldoshev D. Atoqli otlarning antropotsentrik tadqiqi: filol.fan.dok.diss.avtoref. – Toshkent, 2021. 72 b.
8. “Malika ayyor” O‘zbek xalq dostoni. Aytuvchi: Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, yozib oluvchi: Muhammadisa Ernazar o‘g‘li, nashrga tayyorlovchi : Hodi Zarif. “Ilm-ziyo -zakovat”, 2019. 304-b.